

2-ТОМ, 10-СОН

**РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА**

Абдурасулова Нилуфар Абдусалим кизи

старший преподаватель

Кафедра методики преподавания английского языка №2

Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация. В статье рассматривается роль педагогических технологий в формировании профессиональной речи у будущих специалистов в сфере туризма при обучении английскому языку. Подчеркивается важность использования современных образовательных технологий, таких как мультимедийное обучение, коммуникативные подходы и интерактивные методы, которые способствуют развитию профессиональной речи, лингвистических и межкультурных навыков. Описаны подходы, направленные на улучшение владения профессиональной лексикой и эффективное использование английского языка в реальных профессиональных ситуациях. Акцент делается на применение аутентичных материалов, ролевых игр и симуляций, что помогает студентам развивать коммуникативные способности и адаптироваться к многоязычным и культурным условиям международного туризма.

Ключевые слова: педагогические технологии, профессиональная речь, туризм, английский язык, мультимедийное обучение, коммуникативные подходы, аутентичные материалы, ролевые игры.

Введение. Обучение будущих специалистов в сфере туризма требует особого подхода, так как их профессиональная деятельность тесно связана с межкультурной коммуникацией, представлением своей страны и взаимодействием с туристами, которые часто говорят на разных языках. Английский язык, являясь основным средством международного общения, занимает центральное место в подготовке профессионалов в сфере туризма. Одной из ключевых задач является формирование у студентов профессиональной речи на английском языке, которая включает не только базовые лингвистические навыки, но и умение использовать специальную лексику, коммуникативные стратегии, адаптированные к контексту туризма. В этой связи роль педагогических технологий становится особенно важной, так как они позволяют

2-TOM, 10-SON

сделать процесс обучения более эффективным и ориентированным на потребности студентов.

Педагогические технологии представляют собой систематически организованные методы и средства обучения, которые направлены на достижение образовательных целей¹. В обучении английскому языку для будущих специалистов в сфере туризма педагогические технологии играют решающую роль, так как они позволяют формировать у студентов профессиональные компетенции, необходимые для работы с туристами. Применение таких технологий, как мультимедийное обучение, коммуникативные подходы, интерактивные методы, делает процесс обучения более насыщенным и ориентированным на реальные профессиональные задачи. Одной из наиболее эффективных технологий в обучении профессиональной речи является использование мультимедийных средств.

Мультимедийные технологии включают в себя видеоуроки, интерактивные презентации, виртуальные экскурсии и другие формы представления учебного материала, которые позволяют студентам погрузиться в реальный контекст профессиональной деятельности². Например, виртуальные экскурсии, в которых студенты могут взаимодействовать с визуальными и аудиоэлементами, помогают им развивать навыки описания туристических объектов на английском языке. Это позволяет не только улучшить знания английского языка, но и подготовить студентов к проведению экскурсий в реальных условиях. Мультимедийные технологии также способствуют развитию навыков аудирования, что особенно важно для гидов, работающих с международными туристами. Возможность слушать записи реальных экскурсий, диалогов между туристами и гидами на английском языке помогает студентам адаптироваться к различным акцентам и манере речи. Это способствует формированию гибкости в общении и улучшению навыков восприятия информации на слух, что является важной частью профессиональной компетенции в сфере туризма.

Коммуникативный подход, который фокусируется на обучении через взаимодействие и общение, также является неотъемлемой частью педагогических технологий в формировании профессиональной речи у будущих специалистов в

¹ Мухидинов М.Г. Развитие технологической компоненты профессиональной деятельности будущего учителя информатики. *Информатика и образование*. 2015; № 2: 46-50.

² Абдурахманова П.Д., Айсувакова Т.П., Алексеева Е.Н. и др. *Организация образовательного процесса в контексте современных социокультурных реалий*. Москва, 2022.

2-TOM, 10-SON

сфере туризма³. В рамках этого подхода студенты активно вовлекаются в ролевые игры, моделирующие реальные ситуации, такие как встреча туристов в аэропорту, проведение экскурсии, решение конфликтных ситуаций и общение с туристами разного уровня подготовки. Коммуникативные технологии способствуют тому, что студенты учатся использовать английский язык как инструмент для решения практических задач в своей профессиональной деятельности. Например, в процессе обучения могут проводиться симуляции туристических ситуаций, где студенты выполняют роль гидов, а преподаватели или другие студенты играют роль туристов.

Это позволяет студентам на практике опробовать свои навыки профессиональной речи, улучшить способность реагировать на вопросы туристов и адаптироваться к неожиданным ситуациям. Ролевые игры помогают студентам лучше понять специфику работы в туризме, так как они погружают их в реальные профессиональные сценарии. Например, студентам может быть предложено провести виртуальную экскурсию по какому-либо городу или культурному объекту, используя всю профессиональную лексику и коммуникативные стратегии, которые они освоили в процессе обучения. Это не только улучшает их языковые навыки, но и помогает развивать уверенность в своих способностях проводить экскурсии на английском языке. Еще одной важной педагогической технологией, способствующей формированию профессиональной речи у будущих специалистов в сфере туризма, является использование аутентичных материалов. Аутентичные материалы – это ресурсы, которые изначально не были созданы для учебных целей, но используются в образовательном процессе для погружения студентов в реальный контекст общения.

В обучении будущих гидов аутентичные материалы могут включать туристические брошюры, путеводители, реальные экскурсионные программы, видеоматериалы с экскурсиями и общением с туристами, а также аудиозаписи с экскурсиями на английском языке⁴. Использование таких материалов помогает студентам ознакомиться с реальными профессиональными текстами, что способствует лучшему пониманию особенностей профессиональной речи. Например, работа с туристическими брошюрами или путеводителями позволяет

³ *Добровенский Д.В., Соловьева Н.В., Сорокопуд Ю.В. Современные тенденции профессиональной подготовки будущих учителей. Мир науки, культуры, образования. 2022; № 6 (97): 122-124.*

⁴ *Лапин В.Г. Цифровая образовательная среда как условие обеспечения качества подготовки студентов в среднем профессиональном образовании. Инновационное развитие профессионального образования. 2019; № 1 (21): 55-59.*

2-TOM, 10-SON

студентам изучать специализированную лексику, связанную с туризмом, культурой и историей страны. Это не только обогащает их словарный запас, но и помогает понять, как строится коммуникация с туристами в реальных условиях.

Аутентичные аудиоматериалы, такие как записи экскурсий, позволяют студентам услышать, как профессиональные гиды используют английский язык для описания достопримечательностей, общения с туристами и решения организационных вопросов. Это помогает студентам не только улучшить свои навыки восприятия речи на слух, но и развивать способность самостоятельно организовывать экскурсии и взаимодействовать с туристами⁵. Интерактивные методы обучения, которые предполагают активное участие студентов в учебном процессе, также играют важную роль в формировании профессиональной речи. К таким методам относятся не только ролевые игры и симуляции, но и различные формы взаимодействия с мультимедийными материалами, участие в виртуальных экскурсиях, дискуссиях и проектах. Студенты могут создавать собственные проекты на английском языке, связанные с разработкой туристических маршрутов, организацией экскурсий и презентацией культурных объектов⁶.

Интерактивные методы позволяют студентам активно применять полученные знания и навыки в процессе обучения. Например, создание виртуальных экскурсий или презентаций на английском языке помогает студентам развивать навыки подготовки экскурсионных программ и учиться презентовать информацию в интересной и доступной форме. Это не только улучшает их лингвистические навыки, но и формирует у них умение адаптировать свою речь под конкретную аудиторию, что является важной частью профессиональной компетенции в туризме. Педагогические технологии также играют важную роль в развитии межкультурной компетенции у будущих специалистов в сфере туризма⁷. Профессиональная речь гидов должна быть не только грамматически и лексически правильной, но и учитывать культурные особенности аудитории, с которой они работают.

Студенты должны уметь адаптировать свое поведение и манеру общения в зависимости от культурных норм туристов, чтобы избегать недоразумений и конфликтов. Мультимедийные технологии и аутентичные материалы помогают

⁵ Елухина Н.В. Роль дискурса в межкультурной коммуникации и методика формирования дискурсивной компетенции. *Иностранные языки в школе*, 2002, № 3.- С.9-12.

⁶ Никифорова О.В. *Современные педагогические технологии в обучении иностранным языкам.* — Ростов-на-Дону: Феникс, 2020.

⁷ Дорофеев А. *Профессиональная компетентность как показатель качества образования. Высшее образование в России*, 2005, № 4. С. 30-33.

2-TOM, 10-SON

студентам лучше понять культурные различия и научиться учитывать их в своей профессиональной деятельности. Например, в процессе обучения можно использовать видеоматериалы, где гиды из разных стран проводят экскурсии для туристов различных национальностей, и анализировать, как они адаптируют свою речь в зависимости от культурного контекста. Это помогает студентам развивать гибкость в общении и учиться уважать культурные различия.

Заключение. Роль педагогических технологий в формировании профессиональной речи у будущих специалистов в сфере туризма при обучении их английскому языку трудно переоценить. Мультимедийное обучение, коммуникативные подходы, ролевые игры, использование аутентичных материалов и интерактивные методы помогают студентам не только развивать языковые навыки, но и готовят их к реальной профессиональной деятельности. Формирование профессиональной речи является ключевым аспектом в подготовке гидов, так как это позволяет им эффективно работать с туристами, обеспечивать высокий уровень сервиса и адаптироваться к многоязычной и мультикультурной среде международного туризма.

Список использованной литературы:

1. Мухидинов М.Г. Развитие технологической компоненты профессиональной деятельности будущего учителя информатики. Информатика и образование. 2015; № 2: 46-50.
2. Абдурахманова П.Д., Айсувакова Т.П., Алексеева Е.Н. и др. Организация образовательного процесса в контексте современных социокультурных реалий. Москва, 2022.
3. Добровенскис Д.В., Соловьева Н.В., Сорокопуд Ю.В. Современные тенденции профессиональной подготовки будущих учителей. Мир науки, культуры, образования. 2022; № 6 (97): 122-124.
4. Никифорова О.В. Современные педагогические технологии в обучении иностранным языкам. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2020.
5. Лапин В.Г. Цифровая образовательная среда как условие обеспечения качества подготовки студентов в среднем профессиональном образовании. Инновационное развитие профессионального образования. 2019; № 1 (21): 55-59.
6. Елухина Н.В. Роль дискурса в межкультурной коммуникации и методика формирования дискурсивной компетенции. Иностранные языки в школе, 2002, № 3.- С.9-12.
7. Дорофеев А. Профессиональная компетентность как показатель качества образования. Высшее образование в России, 2005, № 4. С. 30-33.

